

Monitorización de nivel en depósitos de agua de un sistema de enfriamiento con IoT

J. I. Vega Luna^{1*}, J. F. Cosme Aceves¹, F. J. Sánchez Rangel¹

¹Departamento de Electrónica, Área de Sistemas Digitales, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San Pablo 180, Col. Reynosa, C.P. 02200, Ciudad de México, México

*vlji@azc.uam.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Se presenta un sistema de monitorización de nivel en depósitos de agua en un centro de datos usando una plataforma de IoT. El sistema está compuesto por una red de cuatro dispositivos Bluetooth LE (BLE) que reporta periódicamente a un servidor en la nube el nivel de tres tanques de almacenamiento de agua. El nivel de los tanques puede visualizarse en línea e históricamente en la interfaz de usuario. Cuando el nivel alcanza el mínimo configurado se transmite un SMS de alerta. La originalidad del sistema es el uso de una tarjeta ESP32, transceptores BLE de bajo consumo de energía y largo alcance y plataformas de IoT en la monitorización de un proceso de un centro de datos. La red puede crecer hasta 8 dispositivos BLE, el alcance logrado fueron 75 metros con línea de vista y la exactitud de la medida de nivel fue $\pm 0.01\%$.

Palabras clave: Bluetooth LE, ESP32, IoT, nivel de agua.

Abstract

This paper presents a level monitoring system in water tanks is presented in a data center using an IoT platform. The system consists of a network of four Bluetooth LE devices (BLE) that periodically reports to a server in the cloud the level of three water storage tanks. The level of the tanks can be viewed online and historically in the user interface. When the level reaches the configured minimum, an alert SMS is transmitted. The originality of the system is the use of an ESP32 card, BLE transceivers of low energy consumption and long range and IoT platforms in the monitoring of a data center process. The network can grow up to 8 BLE devices, the reach achieved was 75 meters with line of sight and the accuracy of the level measurement was $\pm 0.01\%$.

Key words: Bluetooth LE, ESP32, IoT, water level.

Introducción

En los centros de datos se alojan equipos de cómputo y telecomunicaciones cuya disponibilidad debe ser continua. Es indispensable mantener seguro este equipo ya que de él depende la productividad de clientes y usuarios. El equipo en estas instalaciones genera calor disipado por sistemas de enfriamiento y ventilación. Si la cantidad de calor es excesiva, los equipos se calientan, se alarman y pueden apagarse. En caso extremo, el calor puede generar fuego, extinguido por sistemas anti incendios, que puede dañar el equipo e instalaciones [Wang y col., 2016]. Tanto los sistemas de enfriamiento como los de anti incendios se alimentan por agua almacenada en depósitos y tanques. Estos sistemas son auditados periódicamente por organizaciones que certifican la operación de los centros de datos para garantizar el servicio proporcionado al usuario. Una medida que incluyen las certificaciones es la monitorización continua de nivel de los depósitos de agua [Futawatari y col., 2016].

Los avances tecnológicos de los últimos años han propiciado que la monitorización remota de variables en los centros de datos sea desde la Internet para poder reaccionar de forma temprana ante cualquier eventualidad. Este requerimiento se resuelve con el desarrollo soluciones y aplicaciones que usan Internet de las Cosas (IoT-Internet of Things) [Sato y col., 2015]. La IoT es un concepto con el cual la información leída por sensores electrónicos usados en hogares, oficinas, industrias, laboratorios, teléfonos móviles, automóviles, infraestructura de ciudades y centros de datos, se transmite a un dispositivo central de monitorización. El dispositivo central

está ubicado en la Internet, permitiendo la conexión digital de objetos de uso cotidiano a la misma, esto es, conectar el mundo físico con el digital por medio de computadoras y plataformas web en la nube que almacenan y procesan la información transmitida por sensores. Esta conexión digital de objetos cotidianos con la Internet forma el concepto de IoT. La IoT es una infraestructura de red inteligente que permite realizar la monitorización de variables de forma eficiente [Spachos y col., 2018].

Los dispositivos digitales y de comunicaciones desarrollados recientemente han impulsado la creación de aplicaciones de IoT. Con esta tecnología, hoy se tienen sensores más compactos y tarjetas con microcontroladores e interfaces de conexión inalámbrica a la Internet. Su desarrollo ha sido fortalecido con la disponibilidad de proveedores de servicios de almacenamiento para análisis de información en la nube que hasta hace unos pocos años no existían. Estos servicios permiten recibir información de variables para realizar una acción sobre un proceso remotamente. Adicionalmente, existen servicios mediante los cuales se puede transmitir mensajes de alerta de voz, texto o video a un teléfono móvil para notificar un evento.

El objetivo del trabajo aquí presentado fue transmitir periódicamente a un servidor ubicado en la nube el valor del nivel de tres depósitos de agua instalados en un centro de datos. Los valores de nivel, almacenados por el servidor, deben visualizarse en línea e históricamente desde una interfaz de usuario accedida desde la Internet. Cuando el nivel de agua de un depósito alcance el valor mínimo configurable, se debe enviar un SMS de alerta al teléfono móvil del administrador del centro de datos y encender un indicador luminoso tipo torreta instalado en el depósito correspondiente. En la oficina de control del centro de datos se encuentra un punto de acceso WiFi para la conexión a la Internet. La distancia del depósito más lejano a la oficina de control son 40 metros. La solución propuesta consistió de una red de monitorización compuesta por cuatro módulos: tres módulos de medida y un módulo colector. Los módulos se desarrollaron usando la tarjeta HUZAH32-ESP32, la cual integra un transceptor Bluetooth Low Energy (BLE) y un transceptor WiFi. La comunicación de los módulos de medida con el módulo colector se realiza usando Bluetooth. Tres módulos de medida, configurados como servidores Bluetooth, se instalaron en los depósitos de agua y el módulo colector, configurado como cliente Bluetooth, se instaló en la oficina de control del centro de datos. El módulo colector recibe los valores de nivel de los depósitos de agua para transmitirlos al servidor en la nube. La conexión del módulo colector a la Internet se lleva cabo a través del punto de acceso WiFi del centro de datos. Se utiliza el proveedor de servicios de Internet ThinkSpeak para almacenar la información transmitida por los módulos de medida, así como el proveedor de servicios Twilio para transmitir el SMS de alerta de nivel mínimo.

En la actualidad, existen diferentes tecnologías de comunicación inalámbrica como ZigBee, LoRa, WiFi y Bluetooth. Usando principalmente las dos primeras, continúa realizándose una cantidad importante de trabajos e investigaciones que tienen como fin monitorizar y controlar remotamente variables y procesos en diferentes ambientes. Estos trabajos usan estas tecnologías y aprovechan los avances recientes de hardware y software para resolver una necesidad [Li y col., 2017], utilizándose para monitorizar el nivel de agua en sistemas de: detección de fugas [Fikejz y Rolecek, 2018], distribución y registro de consumo [Masia y Erasmus, 2013], identificación de la calidad de agua [Kashid y Pardeshi, 2014] a través de procesamiento de imágenes [Yan y col., 2018], aprovechamiento en hogares [Gokilapriya y Bhuvaneshwari, 2017], ciudades inteligentes [Manoharan y Rathinasabapathy, 2018], calefacción de industrias [Wang y col., 2018] y control de flujo en lagos [Yue y col., 2016]. Estas aplicaciones no se consideran aplicaciones de IoT ya que transmiten la medida de nivel a una computadora instalada localmente en el proceso monitorizado.

Por otra parte, dado el crecimiento de la IoT en los últimos años, se han integrado capacidades remotas a las aplicaciones [Shankar y Dakshayini, 2018], desarrollando diversos sistemas de monitorización de niveles de agua con IoT para: regular el consumo ciudades [Suresh y col., 2015], edificios [Perumal y col., 2015] y hogares inteligentes [Shah y col., 2017], entre otras. Estas aplicaciones de IoT reportan la información colectada a una computadora ubicada en la Internet cuya instalación, mantenimiento, programación y costo es parte de la implantación. La mayoría no utiliza proveedores de servicios en la nube para disminuir costos con lo cual se puede obtener una aplicación más eficiente.

No se ha usado hasta ahora BLE para desarrollar aplicaciones de monitorización como la realizada en este trabajo. En la red implantada, se utilizó esta tecnología de comunicación por las siguientes razones: el alcance de BLE es alrededor de 100 metros, suficiente para cubrir la distancia del módulo colector a los módulos de medida y los dispositivos BLE son de bajo consumo de energía los cuales se pueden configurar y acceder

fácilmente con bibliotecas de funciones de código abierto. Originalmente, Bluetooth se diseñó para transmitir cantidades grandes de información a distancias cortas, usándose en audífonos, teléfonos, altavoces e impresoras, entre otras aplicaciones. La versión más reciente de Bluetooth es la 5.1. Las versiones más utilizadas hoy en día son la 4 y la 5. En la versión 4 se introdujo el sub-estándar Bluetooth Low Energy, también conocido como Bluetooth LE o BLE.

El BLE es un subconjunto del Bluetooth v4.0, siendo la opción ideal para aplicaciones donde no se requiere transferir cantidades grandes de información como audio y video. BLE es la variante de la tecnología de radio Bluetooth clásico que usa dispositivos de bajo consumo de energía y baja potencia, empleando el mismo sistema de portadora y protocolo de Bluetooth clásico. Está diseñado para implantar aplicaciones de IoT alimentadas por baterías que transmiten cantidades pequeñas de información y, a diferencia de un dispositivo Bluetooth clásico que siempre está activo, un dispositivo BLE permanece casi todo el tiempo en estado de bajo consumo de energía, o modo de reposo, excepto cuando inicia una conexión. Existen tres clases de dispositivos Bluetooth, clase 1, clase 2 y clase 3, cada una tiene una potencia de salida y alcance diferentes. El alcance de la clase 3 es aproximadamente 5 metros, el de la clase 2 es de 20 a 30 metros y el de la clase 1 es alrededor de 100 metros. Bluetooth 4 elimina la limitación del alcance, permitiendo que tanto la potencia de la señal como la sensibilidad del receptor determinen el rango sin exceder la potencia permitida de la señal de radio frecuencia.

Tomando en cuenta lo anterior, los beneficios y aportaciones de este trabajo son las siguientes: 1) La programación se desarrolló bajo un ambiente de código abierto, como el IDE de Arduino, usando bibliotecas de libre acceso que disminuyeron el tiempo, complejidad y costo del sistema, 2) Se usó una tarjeta HUZZAH32-ESP32 de última tecnología cuyo precio accesible proporciona mayor cantidad de recursos que otras de su tipo como la PyBoard, Arduino o Raspberry, 3) Se utilizaron plataformas de IoT en la nube de bajo costo y reciente creación para almacenar la información colectada por el sistema y transmitir el SMS de alerta y 4) El administrador es notificado inmediatamente de la alerta de nivel mínimo de agua, permitiéndole reaccionar rápidamente antes de una posible contingencia.

Metodología

La metodología utilizada en el desarrollo de este trabajo consistió dividir la red de monitorización en tres componentes: los módulos de medida, el modulo colector y la interfaz de usuario. Posteriormente fueron seleccionados los elementos de acuerdo a la función realizada por cada componente del sistema. En la Figura 1 se muestra el diagrama de bloques del sistema.

Figura 1. Arquitectura funcional del sistema.

Los módulos de medida

Se realizaron tres módulos de medida, todos con la misma arquitectura como la mostrada en la Figura 2.

Figura 2. Arquitectura de los módulos de medida.

Los módulos de medida están compuestos por la tarjeta HUZZAH32-ESP32, el medidor de nivel y la interfaz del indicador luminoso tipo torreta. La HUZZAH32-ESP32 es una tarjeta de desarrollo de ultra bajo consumo de energía que incorpora un SoC ESP32 el cual cuenta con los siguientes recursos hardware: microcontrolador Tensilica LX6 de dos núcleos y 240 MHz, memoria SRAM de 520 KB, memoria flash de 4 MB, transceptor HT40 WiFi 802.11b/g/n con antena integrada, convertidor analógico/digital (ADC) de 12 canales de 12 bits, transceptor Bluetooth clásico y BLE, conector USB, 3 puertos UART y terminales de entrada salida de propósito general o GPIO.

El medidor de nivel de líquido usado es el dispositivo LVRD500. Este dispositivo electrónico es un medidor de nivel continuo de líquidos almacenados en tanques o depósitos. Utiliza tecnología de radar de no contacto para obtener la medida y se considera una extensión lógica de los medidores ultrasónicos, ya que es inmune a las propiedades del líquido, temperatura, vapor, polvo y espuma de la superficie que impiden la medida con dispositivos ultrasónicos. Integra un procesador de señales que transmite pulsos de microondas en la punta de la antena los cuales son reflejados al interior del tanque. El nivel del líquido es proporcional al tiempo transcurrido desde el envío de la señal hasta su retorno a la antena. Se eligió usar en los módulos de medida el dispositivo LVRD500 porque su rango de medida es de 0.254 a 15 metros y los tanques del centro de datos tienen una altura de 5 metros. Las características principales de operación del LVRD500 son las siguientes: alimentación de 12 a 30 VDC, exactitud 0.25%, temperatura de trabajo de -40 a 60 °C y salida analógica de 4-20 mA. La salida del medidor se conectó al canal 0 del ADC de la tarjeta HUZZAH32-ESP32 a través de un convertidor de señal RCV420. Debido a que el nivel de voltaje de la señal de entrada de los canales del ADC no debe ser mayor a 3.3, se utilizó el circuito RCV420 para convertir la señal de salida de 4-20 mA del medidor de nivel a un nivel de voltaje de 0 a 3.3 V. El indicador luminoso tipo torreta de los tanques de almacenamiento se conectó a la terminal GPIO 36, configurada como salida, de la tarjeta HUZZAH32-ESP32 a través de un relevador SRD-03VDC-S-C. El transceptor BLE de la tarjeta HUZZAH32-ESP32 de los módulos de medida se configuró como servidor punto a punto.

La programación de la tarjeta HUZZAH32-ESP32 se realizó usando el entorno de desarrollo integrado (IDE) de Arduino. Se utilizó el módulo software ESP32 y la biblioteca de funciones de código abierto Bluetooth LE de ESP32 para implantar el protocolo en el intercambio de información entre servidores y clientes BLE. Algunas de estas funciones se invocan pasándoles como argumento un apuntador a una función denominada función de regreso de llamada, de retro-llamada o función callback. Esta función se ejecuta cuando sucede un evento asíncrono. Una de estas funciones es la que espera en un dispositivo BLE servidor la conexión o desconexión de un cliente. El programa que se ejecuta en los módulos de medida lleva a cabo las siguientes acciones: 1) Configura la terminal GPIO 36 e inicializa el transceptor BLE como servidor y el medidor de nivel, 2) Crea el dispositivo BLE, 3) Establece la función de regreso de llamada del servidor BLE, 4) Crea el servicio del perfil de la jerarquía GATT, 5) Establece la característica BLE del servicio creado para transmitir en ella el nivel de agua leído asignándole la propiedad de tipo notificación, 6) Arranca el servicio GATT, 7) Arranca la propagación del servidor BLE para anunciar su existencia y poder ser encontrado por el módulo cliente y 8) Entra a un ciclo

donde espera la conexión del cliente. La función de regreso de llamada espera la conexión del cliente y retorna al ciclo indicando este evento. Al conectarse el cliente, el programa lee el nivel de agua del depósito, asigna el valor de la medida a la característica BLE del servicio y la notifica al cliente. En la Figura 3 se muestra el diagrama de flujo usado para realizar la programación anterior.

Figura 3. Diagrama de flujo del programa de los módulos de medida.

El módulo colector

El módulo colector se desarrolló usando la tarjeta HUZAZH32-ESP32 y realiza dos funciones: A) Conectarse periódicamente, cada 60 segundos, a los servidores BLE para recibir los valores de nivel de agua y transmitirlos al servidor de ThinkSpeak y B) Implantar la interfaz de usuario. Estas funciones se ejecutan simultáneamente, razón por la cual se usó el sistema operativo de tiempo real FreeRTOS. El FreeRTOS es una implantación de un sistema operativo multitareas para microcontroladores de código abierto que se usa a través de una biblioteca de funciones desde el IDE de Arduino. El calendarizador de FreeRTOS se diseñó para proporcionar un patrón de ejecución de tareas predecible o determinístico, permitiendo a los usuarios asignar una prioridad a cada hilo de ejecución, llamada tarea en este ambiente. Las tareas pueden ejecutarse en paralelo, en diferentes núcleos del sistema independientemente. El SoC ESP32 contiene dos microprocesadores: el núcleo 0 y el núcleo 1, y puede ejecutar tareas simultáneamente en ambos núcleos. Para asignar la ejecución de una tarea a un núcleo en el ESP32 usando FreeRTOS, se crea la tarea, indicando la prioridad y el núcleo, y posteriormente se define la función que contiene el código de la tarea.

La programación del módulo colector que implanta las funciones del mismo lleva a cabo las siguientes acciones: 1) Inicializa el transceptor WiFi y el transceptor BLE como cliente, 2) Crea el dispositivo BLE, 3) Crea el servicio de barrido que explora los servidores BLE, 4) Establece la función de regreso de llamada del barrido de servidores, 5) Crea la tarea para conectarse a los servidores BLE, indicando el núcleo 0 y prioridad 1, 5) Crea la tarea que implanta al servidor web indicando el núcleo 1 y prioridad 1 y 6) Define las funciones a ejecutar por las tareas anteriores. La función que implanta la conexión del cliente a los servidores BLE se ejecuta en el núcleo 0 y consiste de un ciclo donde periódicamente realiza el barrido de servidores esperando el retorno de la función de regreso de llamada. Esta última función retorna cuando recibe la notificación de los servidores encontrados y con el que se conectó el cliente. A continuación, el cliente BLE recibe de los servidores las características, o valores de nivel de agua, e invoca la función que los transmite al servidor de ThinkSpeak usando la biblioteca de funciones de comunicación con ThinkSpeak instalada en el IDE de Arduino. Esta biblioteca usa las REST API de escritura de ThingSpeak para transmitir el mensaje de información. ThingSpeak

usa canales para el intercambio de mensajes con las aplicaciones de IoT. Se usa una REST API para crear un canal y obtener el identificador del mismo y las claves de las REST API para escritura y lectura de datos. Una vez creado el canal, se intercambian mensajes que contienen: la ruta de la REST API a usar, la clave de la REST API y hasta 8 campos que pueden tener cualquier tipo de dato, como por ejemplo el valor de una variable leída desde un sensor. Los mensajes usados en este trabajo tienen 3 campos: el identificador del módulo de medida, el valor de nivel de agua, la fecha y la hora. El intercambio de mensajes entre el módulo colector y la plataforma ThinkSpeak se realiza a través del protocolo HTTP. Tanto los módulos de medida como el módulo colector se alimentan con una batería LiPo de 3.7 V. La tarjeta HUZAH32 integra un regulador de 3.3 V y un cargador para la batería con led indicador del estado de la carga.

La interfaz de usuario

La función que implanta la interfaz de usuario se ejecuta en el núcleo 1 del SoC ESP32 y está compuesta por el servidor web y la página del mismo. A través de la interfaz de usuario se visualiza en línea e históricamente los valores de nivel de los depósitos de agua. Cuando el nivel de alguno de los depósitos alcanza el mínimo configurado, se invoca la función que transmite el SMS de alerta al teléfono móvil y enciende el indicador luminoso tipo torreta del depósito correspondiente. Para transmitir el SMS se usa la petición GET de HTTP a ThingSpeak que invoca la REST API de Twilio de transmisión del SMS. En la Figura 4 se muestra la pantalla principal de la interfaz de usuario realizada.

Figura 4. Interfaz de usuario.

Resultados y discusión

Se realizaron cuatro grupos de pruebas. El primer grupo tuvo como objetivo determinar el rango de medida del sistema. Considerando que los tres depósitos de agua del centro de datos tienen una altura de 5 metros, para realizar estas pruebas se llenaron los tres depósitos a diferentes alturas. Los valores mostrados en la interfaz de usuario indicaron que el nivel mínimo medido fue 0.150 metros y el máximo 5.010 metros. El nivel mínimo fue ligeramente diferente al mínimo del rango de medida de 0.254 a 15 metros del dispositivo LVRD500, lo cual se considera aceptable ya que no es grande la desviación.

El segundo grupo de pruebas tuvo como objetivo determinar el alcance de la red BLE. Para llevar a cabo estas pruebas se ubicó un módulo de medida a diferentes distancias respecto al módulo colector con línea de vista y se ejecutó un programa en el módulo de medida para transmitir un archivo de 10 MB al módulo colector. En el módulo colector se ejecutó un programa que recibe el archivo y determina el tiempo y velocidad de transmisión. Los resultados mostraron que la mayor velocidad, 57.1 KB/s, se obtuvo a una distancia de 5 metros. A una distancia de 40 metros, donde se ubican los depósitos en el centro de datos, se logró una velocidad de 55.8 KB/s, la cual disminuyó conforme aumentó la distancia. El alcance logrado fue 75 metros ya que después de esta distancia el enlace entre los módulos se pierde, tal como se indica en la gráfica de la Figura 5.

Teóricamente la velocidad que puede lograr BLE son 3 Mbps, aproximadamente 375 KB/s, la cual disminuye dependiendo de factores tales como la interferencia ambiental, el tamaño de unidad máxima de transferencia (MTU-Maximum Transmission Unit) y el desempeño de los transceptores. El fabricante del SoC ESP32 especifica que la velocidad máxima del transceptor BLE es 90 KB/s. En las pruebas realizadas en este grupo se utilizó un MTU de 512 bytes, el máximo que se puede configurar en el ESP32, por lo que la velocidad máxima lograda de 57.1 KB/s es menor a la que indica el fabricante del ESP32 aún a una distancia pequeña de 5 metros.

El tercer grupo de pruebas tuvo como objetivo determinar cómo afecta la temperatura de los depósitos en la medida de nivel reportada por el sistema. En teoría, el comportamiento del medidor de radar LVRD500 no se ve afectado por factores como el vapor y polvo, y su rango de operación es de -40 a 60 °C. Este grupo de pruebas se realizó durante los meses de Junio y Julio y consistió en llenar los tres depósitos a su nivel máximo de 5 metros, observando en la interfaz de usuario el nivel reportado cada 30 minutos en días diferentes, desde las 5:00 Hrs., cuando la temperatura del agua marcó 12 °C, hasta las 13:00 Hrs. cuando la temperatura alcanzó su valor máximo de 32 °C. Los resultados indicaron que durante las primeras horas de la mañana, el nivel reportado fue 4.988 metros y aumentó conforme lo hace la temperatura hasta mostrar 4.990 metros en la interfaz de usuario a las 13:00 Hrs. A pesar de que el medidor teóricamente es inmune a la temperatura del agua, existió una pequeña diferencia de 0.002 metros en promedio metros en la medida reportada a diferentes horas del día. En el cuarto grupo de pruebas se abrió la válvula ubicada en el fondo de uno de los depósitos para vaciarlo y verificar las medidas de nivel reportadas en la interfaz de usuario. El resultado de estas pruebas indicó que el depósito tarda en vaciarse 1,180 segundos, casi 20 minutos, como se muestra en la gráfica de la Figura 6.

Figura 5. Alcance de la red BLE.

Figura 6. Nivel medido en el vaciado de depósitos.

Trabajo a futuro

Los responsables del centro de datos han solicitado integrar tres tipos de sensores: un sensor de nivel en un tanque de combustible para el sistema de alimentación eléctrica de respaldo y sensores de apertura y de flujo de aire en racks de equipo de cómputo. El primer tipo de sensor trabaja de manera similar al usado en este trabajo, solo que físicamente es diferente. La tarjeta HUZZAH32-ESP32 cuenta con terminales de entrada suficientes para realizar esta modificación. El trabajo a desarrollar es modificar la programación de los módulos del sistema y la interfaz de usuario, lo cual puede llevarse a cabo de forma sencilla ya que la programación se realizó de modularmente en MicroPython.

Conclusiones

Se obtuvo un sistema que reporta periódicamente a un servidor en la Internet el nivel de agua de tres depósitos de agua usando tecnología BLE y una plataforma de IoT. La interfaz de usuario muestra en línea e históricamente los niveles de agua medidos y cuando el nivel de uno de los depósitos es el mínimo transmite un SMS. El sistema puede usarse para monitorizar otro tipo de variables conectando a las terminales GPIO o a los canales de ADC de la tarjeta HUZZAH32-ESP32 el medidor o sensor adecuado, realizando cambios mínimos

en la programación de los nodos. El alcance del sistema es 75 metros con línea de vista. Si es necesario incrementar el alcance, puede incorporarse en los nodos de la red un transceptor inalámbrico de otra tecnología como por ejemplo LoRa, cuyo alcance es mayor a 10 Kilómetros. Se utilizó la tarjeta HUZAH32-ESP32 porque existen bibliotecas de código abierto para configurar y usar el transceptor BLE del SoC ESP32, los cuales se usan desde el IDE de Arduino. La HUZAH32-ESP32 y otras de su tipo como por ejemplo la PyBoard y la WiPy pueden programarse en un lenguaje sencillo y poderoso como MicroPython, sin embargo, en la actualidad MicroPython no soporta el uso de BLE y la tarjeta PyBoard no cuenta con transceptor BLE. Finalmente, esta aplicación transmite un mensaje cada 60 segundos al servidor del proveedor de servicios ThinkSpeak, 565, 600 mensajes anuales. Para esta cantidad de mensajes, el uso de ThinkSpeak no tiene costo. Para cantidades mayores a 3 millones de mensajes por año, ThinkSpeak ofrece diferentes tipos de licencias de uso. Si este sistema se usa para transmitir al servidor en la nube mayor cantidad de mensajes debe contemplarse el costo de la licencia de ThinkSpeak u otro proveedor.

Referencias

1. Fikejz, J. and Rolecek, J. (2018). Proposal of a smart water meter for detecting sudden water leakage. *ELEKTRO*. 1-4.
2. Futawatari, N.; Tsukimoto, H. and Kohata, Y. (2016). Packaged air conditioner incorporating free cooling cycle for data centers. *IEEE International Telecommunications Energy Conference (INTELEC)*. 1-6.
3. Gokilapriya, V. and Bhuvaneshwari, P. T. (2017). Design and development of SoC based residential water meter monitoring system. *International Conference on Wireless Communications, Signal Processing and Networking (WiSPNET)*. 2163-2166.
4. Kashid, S. G. and Pardeshi, S. A. (2014). Intelligent water metering system: An image processing approach (MATLAB simulations). *First International Conference on Networks & Soft Computing (ICNSC2014)*. 289-294.
5. Li, Y.; Yan, X. and Zeng, L. (2017). Research on water meter reading system based on LoRa communication. *IEEE International Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC)*. 248-251.
6. Manoharan, A. M. and Rathinasabapathy, V. (2018). Smart Water Quality Monitoring and Metering Using Lora for Smart Villages. *2nd International Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC)*. 57-61.
7. Masia, O. A. and Erasmus, L. D. (2013). Smart metering implementation for enabling Water Conservation and water demand management: An investigation in Gauteng. *Africon*. 1-5.
8. Perumal, T.; Sulaiman, N. and Leong, C. Y. (2015). Internet of Things (IoT) enabled water monitoring system. *IEEE 4th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE)*. 86-87.
9. Sato, F.; Kawano, H. and Kobayashi, N. (2015). An air conditioning control method for peak power reduction using heat capacity based room temperature constraints. *IEEE International Telecommunications Energy Conference (INTELEC)*. 1-4.
10. Shah, P. P.; Patil, A. A. and Ingleshwar, S. S. (2017). IoT based smart water tank with Android application. *International Conference on I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud) (I-SMAC)*. 600-603.
11. Shankar, S. and Dakshayini, M. (2018). IoT-Mobile Enabled Smart Water Level Controlling System to Regulate Water Wastage. *International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI)*. 2045-2048.
12. Spachos, P.; Papapanagiotou, I. and Plataniotis, K. N. (2018). Microlocation for Smart Buildings in the Era of the Internet of Things: A Survey of Technologies, Techniques, and Approaches. *IEEE Signal Processing Magazine*. **(35)** 140-152.
13. Suresh, M.; Muthukumar, U. and Chandapillai, J. (2015). A novel smart water-meter based on IoT and smartphone app for city distribution management. *IEEE Region 10 Symposium (TENSymp)*. 1-5.
14. Wang, Y. K.; Wang, J. S. and Gao, X. P. (2018). Design of water level control system high pressure heater in power plant based on Honeywell TPS. *Chinese Control And Decision Conference (CCDC)*. 3612-3617.
15. Wang, Z.; Zhao, Q. and Li, M. (2016). The importance of refrigeration system backup for high power density data centers. *IEEE International Telecommunications Energy Conference (INTELEC)*. 1-5.
16. Yan, G.; Sun, J. and Lu, T. (2018). Research on Monocular Vision Positioning Technology Used in Water Meter Verification. *3rd International Conference on Mechanical, Control and Computer Engineering (ICMCCE)*. 60-64.
17. Yue, H.; Liu, Y. and Wang, H. (2016). Dynamic analysis of water level and area of typical lakes in qinghai-tibet plateau. *IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*. 6807-6810.